

Guía Intro ABC - AYUDANTES

ORGANIZACIÓN GENERAL

Esta sección contiene las tareas y lineamientos principales del antes, durante y tras el curso. Para evitar la desincronización de contenidos, revisa el contenido en la sección correspondiente del documento “[Organización general](#)”

Participantes y zoom

Participantes en sala de espera

Cotejar entre la lista de inscriptos y las personas que van ingresando. De no tener inscripción previa, amablemente se le pasa el link y se le invita a anotarse para el próximo curso.

Opción 1:

- *¡Hola! Te damos la bienvenida. En breves minutos empezamos el curso, cuando ingreses vamos a hacer que pruebes el micrófono y luego lo silencies. También te vamos a pedir, si sabés hacerlo, que te conectes usando tu nombre, uno lo más parecido posible al que usaste para registrarte.*

Opción 2:

- *¡Hola! En unos minutos les daremos la bienvenida, ¡gracias por esperar!*

Al ingresar los participantes

Entran a zoom pero el mic no está activado

- *¡Hola! Te damos la bienvenida, ¿nos escuchás? Seguramente tenés que activar el audio desde el micrófono que encontrás en el menú de zoom abajo a la izquierda. Te invitamos, si tenés ganas, a que participes con la cámara encendida, pero no es una obligación para poder participar.*

Tiene problemas para activar el mic o para escucharnos

- *Es posible que tengas que configurar el audio. Para acceder a la configuración puedes clicar en la flecha hacia arriba que vas a encontrar al lado del micrófono en la barra de menú de zoom, abajo a la izquierda y se desplegará un panel. Clickea en “Audio settings...” o “Configuración de audio...”. Desde la ventana que se abre tenés dos opciones: “Conectarte con el audio de la computadora” (eso tiene que estar activado) y “Test Speaker and Microphone”. Al hacer click en “Test Speaker and Microphone” te va a mostrar las distintas opciones de micrófono y audio disponibles en tu computadora o dispositivo.*

Entran a zoom luego de empezado el curso

Si todavía no empezamos a usar el doc compartido:

- *¡Hola! Te damos la bienvenida. Recién empezamos el curso, te pedimos que silencies tu micrófono así evitamos el ruido de fondo. Si querés participar, podés avisar por el chat. ¡Avisame si tenés alguna duda!*

Si ya empezamos a usar el doc compartido:

- *¡Hola! Te damos la bienvenida. Recién empezamos el curso, estamos trabajando en este documento compartido <link> y el primer ejercicio es presentarte al lado de tu nombre. Te pedimos que silencies tu micrófono así evitamos el ruido de fondo. Si querés participar, podés avisar por el chat. ¡Avisame si tenés alguna duda!*

Si empezó hace ya más de una hora:

- *Hola, arrancamos el curso hace más de una hora. Si te sumás ahora no vas a poder aprovecharlo completamente. ¿Querés que volvamos a invitarte a una nueva edición? ¡Escribenos a info@metadocencia.org así te sumamos a un nuevo grupo apenas podamos!*

Se cayó de la llamada

- *Hola de nuevo, seguimos en el documento compartido trabajando con los ejercicios: <link> Te paso el link al video de una versión del curso grabado este año por si luego quieres volver a escuchar lo que te perdiste : <https://www.youtube.com/watch?v=Ze7-fJNHvYQ>*

Participante se conecta desde celular o tablet para usar el doc compartido

Cómo trabajar en el doc compartido:

- *Si abrís el link desde el celular, necesitas tener instalada la aplicación de Google Documents para poder editarlo. Como opción alternativa, puedes escribirlo en el chat de zoom y enviarmelo. Yo me encargo de copiarlo en el documento compartido para que quede el registro.*

Participante tiene que retirarse más temprano del curso

Cómo trabajar en el doc compartido:

- Gracias por avisarnos, esperamos que el curso te haya sido de utilidad, te vamos a pedir si, por favor, puedes completar esta encuesta que nos ayuda a mejorar <http://tiny.cc/metadocencia-encuesta-fin>
También, si quieres seguir en contacto, puedes unirse a nuestro Slack <http://tiny.cc/slackmetadocencia> y siempre mencionamos novedades en nuestras cuentas: <https://www.twitter.com/metadocencia> o Facebook

Links

Episodio 1

Descarga de materiales:

- La aplicación Zoom para PC se descarga desde el siguiente enlace: <https://zoom.us/download>
- El lector de pantalla NVDA se descarga desde el siguiente enlace: <https://nvda.es/descargas/descarga-de-nvda/>

Video de apoyo para instalación de NVDA: <https://youtu.be/jaOp891hAnY>

Presentación: <http://tiny.cc/TallerZoomAccesible>

Código de conducta: <https://metadocencia.org/cdc>

Página web: <https://metadocencia.org>

Doc compartido (ACTUALIZAR EN CADA CURSO Y BORRAR AL FINALIZAR):

Doc compartido:

Herramientas de accesibilidad: <https://wave.webaim.org/extension> y <https://grackledocs.com>

TOMAR ASISTENCIA

Slack: <http://tiny.cc/slackmetadocencia>

Encuesta de fin de curso: <http://tiny.cc/Zoom-EncuestaFindeCurso>

Lecturas útiles:

Cómo hacer reuniones virtuales pensadas para todas las personas:
https://www.metadocencia.org/post/accesibilidad_1/

¿Cómo armar salas pequeñas en Zoom?

https://www.metadocencia.org/post/salas_peque_zoom/

Compartiendo trabajo en tiempo real durante tu clase:

<https://www.metadocencia.org/post/documentoscompartidos/>

El pizarrón en la virtualidad:

https://www.metadocencia.org/post/pizarron_virtual/

Enseñando online con poca preparación, guión y preguntas frecuentes:

<https://metadocencia.org/post/gwilson-webinar/>

<https://metadocencia.org/post/gwilson-webinar-ga/>

Reflexiones de un pionero de la educación a distancia en América Latina:

<https://www.metadocencia.org/post/reflexiones/>

Libro: Enseñar tecnología en comunidad:

<http://teachtogether.tech/es/index.html>

Mucho más material en: <https://www.metadocencia.org/#publicaciones>

Twitter: twitter.com/metadocencia

Facebook: <https://www.facebook.com/metadocencia/>

Instagram: [@metadocencia](https://www.instagram.com/metadocencia)

Cursos: <https://metadocencia.org/cursos/>

↓ ENVIAR MAIL AL FINALIZAR EL CURSO ↓

Mail post curso (**actualizar links cuando estén disponibles**)

También están armadas las plantillas en la casilla de mail de ayudametadocencia@gmail.com Se pueden enviar directamente desde ahí.

De: info@metadocencia.org o ayudante.metadocencia@gmail.com

Asunto: ¡Gracias por participar en el curso de hoy!

Bcc: Todas las personas que participaron en el curso

¡Hola y gracias por participar del curso hoy!

En este mail encontrarás algunos links que pueden ser de tu interés:

1. Link al documento compartido que utilizamos hoy:
2. Link a un video de una versión anterior de este curso (por si te perdiste alguna parte o querés volver a verlo): <http://tiny.cc/youtubeMetaDocencia>

3. Link a las slides utilizadas en el curso: <http://tiny.cc/IntroABCMetaDocencia2>
4. Cómo generar grupos en Zoom (incluye video):
https://www.metadocencia.org/post/salas_peque_zoom/
5. Cómo crear documentos compartidos:
<https://www.metadocencia.org/post/documentoscompartidos/>
6. Link a nuestra página de cursos por si te interesa pre-inscribirte en algún otro:
<https://www.metadocencia.org/cursos/>

Recordá que podés encontrarnos en los siguientes medios:

- Web: <https://metadocencia.org>
- Mail: info@metadocencia.org
- Nuestro Slack: ¡Sumate!
- YouTube: <http://tiny.cc/youtubeMetaDocencia>
- Twitter: <https://twitter.com/metadocencia>
- Facebook: <https://www.facebook.com/metadocencia>

Por último, si aún no lo hiciste, te agradecemos que puedas completar [nuestra encuesta de fin de curso](#). Nos ayuda mucho a seguir mejorando, ¡Gracias!

Saludos,
<Nombres de docentes y ayudantes>

Salas de trabajo en Meet:

<https://support.google.com/edu/classroom/answer/10099500?hl=es>

<https://www.youtube.com/watch?v=bdXLkxEiOGc>